

UDK: 371.035.3

*Umida SAPAROVA,
Toshkent amaliy fanlar universiteti o'qituvchisi*

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent N.Ashurov taqrizi asosida

O'QUVCHILARIDA IQTISODIY TARBIIYA TUSHUNCHASINI SHAKLLANTIRISHDA OILA HAMKORLIGINI RIVOJLANTIRISH

Annotatsiya

Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida iqtisodiy tarbiya tushunchasini shakllantirishda oila hamkorligini rivojlantirish masalasi qalamga olingan. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini iqtisodiy tarbiya tushunchasini shakllantirish har bir darsning nazariy asosi sifatida o'quvchining hisob-kitob qilishni o'rganishi, ishbilarmonlik va tashabbuskorlik xususiyatlariga ega bo'lish bilan birga tadbirkorlik, tejamkorlik va iqtisodiy tarbiya ko'nikmalariga ega bo'lishiga undaydi. Bu jarayonda o'qituvchilarning oila bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish taqozo etiladi.

Kalit so'z: Boshlang'ich sinf, o'quvchilar, iqtisodiy tarbiya tushunchasi, oila hamkorligi, ishbilarmonlik, tashabbuskorlik, tadbirkorlik, tejamkorlik.

РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ КОНЦЕПЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ У ЕЕ УЧАЩИХСЯ

Аннотация

В статье рассматривается вопрос развития семейного сотрудничества в формировании концепции экономического воспитания у учащихся начальных классов. Формирование концепции экономического образования учащихся начальной школы как теоретической основы каждого занятия побуждает школьника учиться считать, приобретать предприимчивые и предприимчивые качества, а также приобретать навыки предприимчивости, бережливости и экономической грамотности. В этом процессе необходимо налаживание сотрудничества педагогов с семьей.

Ключевые слова: Начальная школа, учащиеся, концепция экономического образования, семейное сотрудничество, предпринимательство, инициатива, предприимчивость, бережливость.

DEVELOPMENT OF FAMILY COOPERATION IN THE FORMATION OF THE CONCEPT OF ECONOMIC EDUCATION IN ITS STUDENTS

Annotation

In the article, the issue of developing family cooperation in the formation of the concept of economic education among elementary school students is discussed. Forming the concept of economic education for elementary school students as the theoretical basis of each lesson encourages the student to learn to calculate, acquire entrepreneurial and entrepreneurial qualities, as well as to acquire the skills of entrepreneurship, thrift and economic education. In this process, it is necessary to establish cooperation of teachers with the family.

Key words: Elementary school, students, the concept of economic education, family cooperation, entrepreneurship, initiative, entrepreneurship, thrift.

Kirish. Uzluksiz iqtisodiy ta'lim konsepsiyasini amalga oshirishdan ko'zlagan asosiy maqsad xalqaro hamjamiyat tomonidan qabul qilingan ta'lim andozalariga mos yuqori malakali kadrlarni tayyorlash. Rivojlangan mamlakatlarda ta'lim tizimini isloh qilishida ta'lim texnologiyalari rivojlanishida kerakli axborotni mustaqil izlab topish, muammolarni aniqlash va ularni oqilona hal etish yo'llarini topish, o'zlashtirilayotgan bilimlarni tanqidiy tahlil qilish va yangi vazifalarni belgilashdaularidan foydalanish ko'nikmasini shakllantirishga qaratilgan bo'lsa, boshlang'ich sinf o'quvchilaridan boshlab iqtisodiy tarbiya tushunchalarini shakllantirish zaruriy holatlardan biridir. Tayyor bilimlarni o'zlashtirish va umumlashtirish asosiy maqsad emas, balki insonning intellektual rivojlanishiga ko'maklashuvchi vositalardan biri hisoblanadi.

Rivojlanish inson nimaga ega ekanligi bilan emas, balki insonning kimligi, u o'z ixtiyorida mavjud narsalar bilan nima qilishga qodir ekanligi bilan belgilanadi va bu borada bozor qonunlariga amal qilgan holda o'zining ijtimoiy-iqtisodiy imkoniyatlarini yo'lga qo'yishni bilishi asosiy masala

hisoblanadi. Bu insoniyatning global muammolarini hal etishda maktab, oila hamkorligi va ta'lim-tarbiya muhim ahamiyat kasb etishi lozimligini ko'rsatadi. Ta'lim berishda oila hamkorligini ta'minlash huquqiy mayyeriy asoslarga ega.

O'zbekiston respublikasining 2020 yil 23 sentabrdagi "Ta'lim to'g'risida"gi O'RBQ-637-sonli qonunining 18-moddasida "Oilada ta'lim olish va mustaqil ta'lim olish" masalalari, xususan oilada ta'lim olish va mustaqil ta'lim olish tartibi, shuningdek ta'lim oluvchilarning toifalari ta'lim sohasidagi vakolatli davlat boshqaruvi organlari tomonidan belgilanishi hamda ta'lim oluvchilarning ota-onasi yoki boshqa qonuniy vakillari o'rtasidagi shartnoma asosida amalga oshirilishi belgilangan[1].

Asosiy qism. Iqtisodiy rivojlanishda bilim birinchi darajali ahamiyat kasb eta olishi ijtimoiy hayotda ta'lim-tarbiyaning o'rni iqtisodiy tarbiya tushunchalarini shakllantirish ularni yangilash va rivojlantirishga qarab mo'ljal olish sanoatlashuvdan keyingi iqtisodiyotda band bo'lgan insonlarning xususiyatlariga va iqtisodiy rivojlanishini belgilovchi muhim omilga aylanadi.

Qayd etish joizki, rivojlangan mamlakatlarning deyarli barchasi o'z milliy tarbiya tizimlarini isloh qilishni amalga oshirdilar, ularga ko'p miqdorda moliyaviy mablag'larni kiritdilar. Bu borada respublikamizda ham qator salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda.

2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyalaridan biri sifatida umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tizimli tashkil etish, mazkur yo'nalishda uzluksiz monitoring, baholash va prognozlash mexanizmlarini yo'lga qo'yish, bola ta'lim-tarbiyasida oila, ayniqsa, ota-onaning o'rnini oshirish masalalariga alohida to'xtalib o'tilgan[2].

Yuksak texnologiyalar bu jarayonda ishtirok etuvchi kishilardan yuksak darajada kasbiy mahorat, tanqidiy va tahliliy fikrlash qobiliyati, to'g'ri qarorlar qabul qilish ko'nikmasiga ega bo'lishni talab etadi. Ayni shu sababli bugun boshlang'ich sinf o'quvchilaridan boshlab iqtisodiy tarbiya tushunchasini shakllantirish oila hamkorligida olib borish, shu jumladan, global fikrlash salohiyatiga ega bo'lishlari, o'z mintaqasi, mamlakatidagina emas, balki butun dunyoda yuz berayotgan jarayonlarni bilishlari va tushunishlari lozim. Bu ta'limning mazmun mohiyatiga nisbatan butunlay yangicha yondashuv.

Darhaqiqat, har bir narsaning o'rtasi yaxshi deganlaridek, mol-dunyo sarflashda ham meyorini saqlashni bilish barcha uchun lozim bo'lgan odatdir. Kimki tejamkorlik fazilatlariga ega bo'lsa u dunyodagi eng hurmatli, fayzubarakali va boy inson insondir deb hisoblashgan. Chunki davlatning ertangi kuni tadbirkor, tejamkor va iqtisodiy qudratga ega bo'lgan yoshlarga bog'liq. Shu bois o'quvchilarga tadbirkorlik, tejamkorlik va iqtisodiy tarbiya berish orqali biz davlatimizni har tomonlama qudratli davlat ekanligini ko'rsata olishimiz kerak. Shu bois iqtisodiy tarbiya – fan-texnika yutuqlaridan oqilona foydalanishga e'tiborni kuchaytirish shu kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Fanlarni o'qitish jarayonida o'quvchilar ongi va qalbiga iqtisodiy tarbiya tushunchasini singdirish orqali ularda iqtisodiy bilimlar shakllantiriladi. Buni amalga oshirish uchun birinchi navbatda boshlang'ich sinf o'quvchilaridan boshlab iqtisodiy bilimlarni berish va u orqali iqtisodiy muomala madaniyatini yo'lga qo'yish maqsadga muvofiq. Bu olib boirilayotgan ilmiy-tadqiqot ishimiz mavzusining dolzarbligini belgilaydi.

Ma'lumki, azaldan ota-onalarimiz bolalarni xo'jalik ishlari bilan tanishtirib, oilaning kirimi - chiqimi ishlarni ularga o'rgatib kelishgan. Shu tarzda bolada oilaning moddiy ahvoli haqida tasavvur hosil bo'lishiga e'tibor berilgan. Shu ma'noda iqtisodiy tarbiya masalasining davlat siyosati darajasiga ko'tarilishida, eng avvallo, o'quvchilarda iqtisodiy tejamkorlik tushunchasini shakllantirishdan boshlash lozim.

Xorijiy mamlakatlar, jumladan, AQSH, Angliya, Fransiya, Yaponiya, Janubiy Koreya, Rossiya kabi davlatlar pedagoglari va tadbirkorlari ham o'quvchilarda tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishda maktab va oila tarbiyasining potensial imkoniyatlaridan to'liq foydalanilmayotganligini alohida e'tirof etishadi[3].

Hozirgi kunda o'quv adabiyotlarida iqtisodiy tarbiyasiga to'liq e'tibor qaratilgan bo'lib, darsliklarda iqtisodiy oid mavzular dasturiga qisman kiritilgan[4]. Xususan, boshlang'ich sinf o'quvchilarini iqtisodiy tarbiya tushunchasini shakllantirish har bir darsning nazariy asosi hisoblanadi. Texnologiya, tabiatshunoslik, o'qish, ona-tili, matematika va boshqa fanlarda bolaning iqtisodiy tarbiyalash xislatlari shakllantiriladi. Bu fanlarda o'yinchoqlarni yoki o'quv qurollarini toza saqlashdan tortib, tabiatni asrash, atrof-muhit himoya etish va mamlakatimiz resurslaridan oqilona foydalanishgacha bo'lgan malaka va ko'nikmalar o'quvchilarga yetkazib boriladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini texnologiya darslarida biron-bir narsa yoki o'yinchoqni yasash davomida har bir o'quv qurolini asrab avaylashga, qog'oz, qalam, yelim va yana boshqa ish qurollarni tejab ishlatishga, isrof qilmaslikka o'rgatilib boriladi. Shuningdek, chiqindi materiallar (mato qoldig'i mevalarning urug'i va boshqalar) dan turli narsalar yasashni o'rganib, o'quvchilarda iqtisodiy tarbiyalash ko'nikmalari shakllanadi.

Tabiatshunoslik, mehnat darslarida iqtisodiy tarbiyani boshlang'ich sinf o'quvchilari ongiga singdirish muhim ahamiyatga ega. Bu darslarda boshlang'ich sinf o'quvchilari suv, tuproq, ob-havo, tabiat boyliklari, o'simliklar, hayvonlar to'g'risida ma'lumotga ega bo'lishi bilan bir qatorda tabiat boyliklarini tejab ishlatishga, isrof qilmaslikka, asrab avaylash orqali iqtisodiy tarbiya beriladi.

Boshlang'ich sinflarda ona tili darslarida o'quvchilarga iqtisodiy tarbiya singdiriladi, diktant, bayon, insho, hikoya yozdirish mobaynida shakllantiriladi. Bunda insho, diktant, bayon matnlari iqtisodiy mavzularda tanlanadi va yozdiriladi. Bu borada boshlang'ich sinf o'quvchilariga iqtisodiy tarbiya tushunchasini shakllantirishda oila hamkorligining bugungi bozor talabi asosida rivojlanishi va uning ahamiyati mavzusidagi ilmiy ish, uning oldida turgan vazifalarni, uzoq davr davomida iqtisodiy bilimlarning shakllanishi va iqtisodiy tarbiyaning vujudga kelishi borasida qisqacha to'xtalib o'tish zaruriy ehtiyoj deb xisoblaymiz.

Iqtisodiy tarbiyaga oid tushunchani shakllantirishda, bevosita har bir yosh avlodning jamiyatga kirib kelishida, uni iqtisodiyot asoslari bilan tanishtirish, tejamkorlik, mehnatsevarlik, tashabbuskorlik, ishbilarmonlik, iqtisodiy hisob-kitob kabilar haqida fikrlay olish kabi fazilatlarini kamol toptirishdan iborat[5].

Iqtisodiy tarbiya bu ta'lim oluvchilarga iqtisodiy bilimlarni berish negizida bozor infratuzilma qoidalariga amal qilish ko'nikma malaka, va kompetensiyalarni hosil qilish, inson mehnati bilan bunyod etilgan moddiy boyliklarni asrash, ularni ko'paytirish, qayg'urish tuyg'ularini qaror toptirish, iqtisodiy madaniyatni shakllantirish.

Iqtisodiy tushuncha pedagogikasi iqtisodning umumiy asoslari haqida bahs yuritadi[6]. Iqtisodiy ta'limning asosiy maqsadi o'quvchiga iqtisodiy faoliyat subekti sifatida qaralgan holda o'quvchilarning kelajakdagi hayot faoliyatlarini oshirish va buning uchun iqtisodiy faoliyat tuzilishini o'rganish, undagi o'zining o'rnini his etish, zamonaviy iqtisodiy xulq-atvor meyorlarini iqtisodiy madaniyatni egallash, zamonaviy iqtisodiy fikrlashni shakllantirish, mehnat vositalari va natijalariga tejamkorlik munosabatini tarbiyalashdan iborat.

Insoniyat hayoti va uning taraqqiyoti jarayonlarida fan, madaniyat, siyosat, mafkura, axloq, ma'naviyatga oid bilimlarni o'rganib ularni o'zlashtirib borishi natijasida o'z maqsadlari sari olg'a qadam tashlaydi. Inson o'z umri davomida orzu qilib, unga erishib yaxshi kun kechirishlari uchun, ularga doimo oziq-ovqat, kiyim-kechak, uy-joy va turli hayotiy ehtiyoj vositalari zarur. Qachonki insonlar ushbu ehtiyojni qondirishda ma'lum ko'nikma va malakalarga ega bo'lsalar ular real hayotda iqtisodiy va ma'naviy inqirozlarga duch kelmaydi.

Shu cheklangan iqtisodiy zaxiralardan oqilona foydalanib, aholining to'xtovsiz o'sib boruvchi ehtiyojlarini qondirish maqsadiga erishish, zahiralarni va mahsulotlarni to'g'ri taqsimlash yo'llarini topish iqtisodiyotning asosiy mazmunini tashkil etadi. Bu tushunchalarni boshlang'ich sinflarda faoliyat ko'rsatayotgan o'qituvchilarning o'zi yaxshi anglab yetsa, uning asl mohiyatini o'quvchilarga yetkazib berish oson kechadi. Iqtisodiyotning bu turlari, darajalar va shakllari qanday bo'lishdan qat'i nazar ularning hammasi bir maqsadga bo'ysungan, u ham bo'lsa, insoniyatning yashashi, ko'payishi

va kamol topishi uchun shart-sharoit yaratib berish, turli hayotiy vositalarni yaratib ularning ehtiyojlarini qondirib borishdan iborat.

Inson ham tovar sotuvchi, ham tovar oluvchi rolni bajaradi. Bu jarayonda ulardan bir qismi ishlab chiqaruvchi ikkinchi qismi esa istemolchi, ya'ni ishlab chiqaruvchi iste'molchilar mavjud. Demak, insonlarga oziq-ovqat, kiyim-kechak, uy-joy, uy-ro'zg'or buyumlari, transport isitish va sovutish, uzatgich, yoritgich kabi bir qator vositalar kerak. Ular barchasi yashashi uchun kerak bo'lganligi sababli biz ularni ehtiyojlar deb ataymiz.

Bu jarayonda bola hisob-kitob qilishni o'rganadi, ishbilarmonlik va tashabbuskorlik xususiyatlariga ega bo'lish bilan birga, tadbirkorlik, tejamkorlik va iqtisodiy tarbiya ko'nikmalariga ega bo'ladi. Farzand oilada ota-ona tajribalari ta'sirida tarbiya ko'radi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga iqtisodiy tarbiyaga oid tushunchani shakllantirishda iqtisodiyotdagi muammolar yechimida yangicha yo'nalishlarni yuzaga keltiradi. Shunday qilib, maktablarda iqtisodiy tarbiyaning pedagogik jarayoni quyidagi sifat bosqichlariga ega bo'lishi lozim: davlatning iqtisodiy ahvolini juda yaxshi bilish; turli mulk turlari va korxonalar faoliyatining iqtisodiy asoslarini bilish; dalillarni xolisona baholash va mavjud iqtisodiy asoslarni tahlil etish uchun savodxonlik; ishlab chiqarish va xo'jalik ishlarida, iqtisodiy munosabatlarda tashabbuskorlik.

Iqtisodiy tarbiya shartlari boshlang'ich sinf o'quvchilaridan turli savollar xilma xilligini talab etadi. Ularga quyidagilar kiradi: oilada va umumta'lim maktablarida iqtisodiy tushunchalarning bog'liqligi, uning maqbul bo'lishi; boshlang'ich sinf o'quvchilarning bilim olishlarida didaktik tamoyillarning roli; maktabda o'quv fanlarini o'qitish

jarayonida amaliy tajribalar xulosasi va shu bilan birgalikda ilmiy-texnologik taraqqiyot tezlashuvida ilm-fanning rolini tushuntirish orqali o'quvchilarni iqtisodiy tarbiyalash; davlat va xususiy mulkni ehtiyot qilish, elektr energiya, gaz, o'quv adabiyotlar, asbob-uskunalar, maktab binosi, uy jihozlari va hokazo; moddiy zaxiralardan tejab-tergab foydalanishning iqtisodiy jihatlarini tushuntirish; o'quvchilarga darsdan tashqari vaqtlarda iqtisodiy tarbiya berishni tashkil etish; umumta'lim maktablari boshlang'ich sinf o'quvchilarini oliy o'quv yurtlari va undan keyingi sharoitlar haqida ko'nikmalar hosil qilish uchun iqtisodiy fikrlashga o'rgatish.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida iqtisodiy tarbiya tushunchasini shakllantirishda maktab va oila hamkorligi asosida ijtimoiy-iqtisodiy faollikni shakllantirish bilan bevosita bog'liq. O'quvchilarga maktab hamda oilada iqtisodiy tarbiyaga doir puxta bilimlarni berish, ularda iqtisodiy faoliyatni tashkil etish, shu jumladan, tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishni taqozo etadi. Bu esa, o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy jihatdan yetuk bo'lishinigina emas, ayni vaqtda ro'zg'orda tejamkor, xo'jalikni yuritishda tadbirkor bo'lishlariga erishishdek pedagogik vazifani ham ijobiy hal etish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa. Zamonaviy sharoitda muhim ahamiyat kasb etuvchi analitik va tizimli fikrlash, tashabbuskorlik va kommunikabellik, qarorlar qabul qilish va mas'uliyatlilik sifatlarining mavjud bo'lishini talab etilgani bois, rivojlangan davlatlardagi o'quvchilarga iqtisodiy bilim asoslari va tadbirkorlikni o'qitish dasturlarini keng joriy etish lozim. Bu esa maktab va oila hamkorligi asosida o'quvchilarda tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish muhim ahamiyatga egaligini ko'rsatadi.

ADABIYOTLAR

1. Ўзбекистон республикасининг “Таълим тўғрисида”ги қонуни. 2020 йил 23 сентябрь,
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 11.05.2022 йилдаги ПФ-134-сон. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 11.05.2022 й., 06/22/134/0407-сон
3. Артикова М.Б., Азимова З.Э. Ёшларни қўшимча касбга тайёрлашга анъанавий-замонавий ёндашиш / Услубий қўлланма. – Андижон, “Хаёт” нашриёти, 2017. 5 б.т
4. Петрищев В.И., Грасс Т.П. Предпринимательство как фактор экономической социализации школьной молодежи (на примере России и зарубежных стран). – Красноярск, 2011.
5. Раҳматуллаева Д.Р. Касб-хунар таълими муассасалари ўқувчиларини тadbirkorlik фаолиятига йўналтириб ўқитишни такомиллаштириш (“Автомобилларни таъмирлаш ва техник хизмат кўрсатиш” мисолида): пед. фан. бўйича фалсафа доктори (PhD). ... дисс. – Т., 2018. – 168 б
6. Нагметова Н.М. Умумий ўрта таълим мактабларида ўсмирларни мустақил ҳаётга тайёрлашнинг педагогик механизмларини такомиллаштириш (Қорақалпоғистон Республикаси мактабларининг ўсмир ўғил болалари мисолида): пед. фан. бўйича фалсафа доктори (PhD). ...дис. автореф. – Нукус, 2018. – 45 б